

TURKIY XALQLARNING AN’ANAVIY SPORT O‘YINLARIDAN KURASH TURLARINING DARSLIKLARDA YORITILISHI

Qodirova Xalimaxon Nurmuxammad qizi

PhD, v/b dotsent, T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti 1-bosqich doktoranti

<http://orcid.org/0000-0002-0975-8307>

khalimakadyrova2804@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada kurash, yakka kurash va Turon kurashi, uning vujudga kelish tarixi, ommalashishi, qonun-qoidalari, geografik hududlarga tarqalishi, eng qadimgi manbalarda zikr etilishi, haykal yodgorligi, O‘zbekistonda mazkur o‘yinning ommalashishi, boshlang‘ich sinf jismoniy tarbiya 2-sinfda bu sport turi haqidagi berilgan ma‘lumotlar, o‘quvchilarni Turkiy xalqlarning an‘anaviy sport o‘yinlaridan bo‘lmish kurash turlariga qiziqishini oshirish nuqtai nazaridan to‘plangan ma‘lumotlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: kurash, Turon kurashi, Yakka kurash, an‘anaviy sport o‘yinlari, kurash turlari.

Hozirgi kunda yanada chuqurroq ilmiy tadqiqini kutayotgan 6 topilma mavjudki, ularda kurashimizning juda qadimiyligi, uning o‘ziga xos bir qator muhim jihatlari aks etganligiga to‘la ishonch xosil qilish mumkin.

Chunonchi, Panjikentdan topilgan olishayotgan ikki pahlavonning devoriy surati sug‘diyona davlatchiligiga, ya‘ni qadimgi davrga oid noyob yodgorlik sanaladi. Shunday ashyolardan yana biri silindir shaklidagi sapol idish bo‘lib, u qadimgi Baqtriya (Janubiy O‘zbekiston) hududidan topilgan. Uning bir parchasida ikki kurashchi va ulardan biri o‘z raqibining ayog‘idan chalayotganligi tasvirlangan. Navbatdagi topilma ham bronza davriga oid ikkita ot taqasidir. O‘zbek kurashi usullari tasvirlangan har ikkalla taqa professor M.P.Gryaznovning yozishicha, sakskif qabillalari ma‘naviy dunyoqarashi ruhida ishlangan bo‘lib, ko‘chmanchilik

davrining dastlabki bosqichlariga oiddir. Samarqand yaqinidagi chelak qishlog‘idan topilgan ashyolar ham o‘tmishdan ma‘lumot beradi. Geometrik naqshlar solingan ushbu idishlar orasida kumush dastali qadoqcha, ayniqsa e‘tiborni tortadi.

Uning dastasi sirtida ikki polvon xuddi o‘zbek kurashi uslubida bellashayotganidek ifodalangan. Mazkur topilma ilk o‘rta asrlar davriga oiddir. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (II-III asrlar.) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan - sak qabilasi qizlari o‘zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar[1;7].

XV asrda yashagan atoqli olim va adib Husayn Voiz Koshifiy “Futuvvatnomai sultoniyy” asarida shunday yozadi: “Kurash bilan shug‘ullanuvchi kishilar har qanday vaziyatda to‘g‘rilik va poklik qonuniyati bilan yashaydilar”, haqiqatdan ham polvonlar uchun mardlik, kamtarinlik, poklik, bag‘rikenglik oliy xislatdir[19].

Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma‘lumotlariga qaraganda, hozirgi O‘zbekistan sarhadida sak qabilalari istiqomat qilgan bo‘lib, ular o‘rtasida kurash, nihoyatda keng tarqalgan ekan. O‘zbeklar shu qabilalarning avlodlaridir. Lashkarboshilar o‘z askarining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chaqqonligi va sezgirligini kurash orqali rivojlantirganlar[1;27].

1-rasm. Qadimgi Yakka kurash haykali.

Bugungi kunda kurashning ko‘plab turlari mavjud bo‘lib, ulrdan biri “Turon” yakka kurashi - milliy sport turi hisoblanadi. Turkiy xalqlar jang qilish san’ati

namunasi sifatida qadimdan mashhur boʻlgan. Bu turdagi yakkamayakka kurashish usuli Amir Temur davrida takomiliga yetgan.

«Turon» milliy yakkakurashi har bir sport turi oʻz nomiga ega. Turon nomi oʻzining tarixiy maʼnosiga ega, yaʼni «Turon» atamasining qadimiy maʼnosi «jasur-u tengsiz, dovyurak va bahodir, pahlavon» degan maʼnolarni bildiradi. Bu degani, tarihiy manbalarda Oʻzbekiston hududi «Turonzamin» deb koʻrsatilganligi, bu hududda imoni toza, ruhan kuchli, halol hayot kechiradigan xalq yashaganligini bildiradi[1;2].

“Turon” yakka kurashining zamonaviy qonunqoidalarini xalqaro miqyosdagi sport ustasi B.Saidov (1991) ishlab chiqdi. Kurashchilar peshonaband belbogʻ bogʻlab, yaktak, keng ishton kiyib musobaqalashadilar. Raqiblar maydonga chiqqanda qoʻllarini yuqoriga koʻtarib, bir-birlariga kaftlarini koʻrsatishadi. Bu "koʻrib qoʻy, qoʻlimda hech narsa yoʻq, halol kurashaman" degan maʼnoni bildiradi.

Oʻzbekistonda “Turon” yakka kurashi federatsiyasi tuzilgan (1995). Har yili Toshkent shahri birinchiligi va Oʻzbekiston chempionata musobaqalari oʻtkaziladi. “Turon” yakka kurashi "Alpomish oʻyinlari" festivali dasturidan joy olgan.

“Turon” sport yakkakurashining qonun-qoidalariga asosan, raqiblar maydonga chiqishganda dastlab qoʻllarini yuqoriga koʻtarishib, bir-birlariga kaftlarini koʻrsatishadi. Bunday usul kurashda ham bor. Bu «koʻrib qoʻy, qoʻlimda hech narsa yoʻq, halol kurashaman», degan maʼnoni bildiradi. Bellashuvga chiq qan raqiblar jang oldidan bir-birlariga qoʻl berishadi. Bundan «oʻzimning nimaga qodirlikimni bilishga imkon berganingiz uchun rahmat», degan maʼno kelib chiqadi. Demak, «Turon» kurashida maydonga chiqqan jangchining birinchi vazifasi raqibini yengish emas, balki oʻz kuch-qudrati, mahoratini toʻla ishga solish, sinashdir.

“Turon” kurashida qatnashchilar jangovar hamda zarbasiz ravishda musobaqalashadilar (1-rasm). Qatnashchilar erkin mashqlar namoyishi, juftlik, koʻrgazmali chiqishlarda bellashadilar. Tayoq va arqondan qurol sifatida foydalanadilar.

1-rasm. Turon milliy yakka kurashi

O‘zbekiston Respublikasida “Umumiy O‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi” da 1-4 sinf jismoniy tarbiya qismi tahlil etilganda, tamomila e’tibor harakatli o‘yinlarga qaratilganini, Turkiy xalqlarning an’anaviy sport o‘yinlariga doir nazariy va amaliy ma’lumot 5-sinfdan boshlab “kurash” sport turi haqida ma’lumot berilgan. Bizningcha biz Turkiy xalqlarning ana’anaviy sport o‘yinlari haqida boshlang‘ich sinflardan oq nazariy hamda amaliy jihatdan ma’lumotlar tanishtirib borishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov U.R. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari (Kurash). “Umid design”. Toshkent – 2021.
2. Karimjon Mahkamjonov, Faxriddin Xo‘jayev. Jismoniy tarbiya. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 2-sinfi uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent. «O‘zbekiston». 2018.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turon_yakka_kurashi